

Caro Participante.

Segue um resumo sobre **Ordens de Impacto**:

- **De primeira ordem:** "Ciclo de vida" (efeitos da produção fisicamente, manutenção, reciclagem e descarte de hardware das TIC);
- **De segunda ordem:** "ativando" (produção ou consumo habilitado pela aplicação de TIC);
- **De terceira ordem:** "estrutural" (mudanças nas estruturas econômicas ou institucionais).

A Sustentabilidade em Engenharia de Software é dividida em dimensões:

Social: Abrange as relações entre indivíduos e grupos. Inclui noções de comunidades e sociedade. A dimensão Social significa manter o capital social, que cria a estrutura básica para a sociedade, e preservar as comunidades de forma solidária. Está diretamente ligado as estruturas de confiança mútua e comunicação num sistema social e o equilíbrio entre interesses conflitantes. Em síntese, preocupa-se com a manutenção das comunidades.

Ambiental: A dimensão Ambiental procura melhorar o bem-estar humano através da proteção dos recursos naturais. Se estende a utilização e gestão dos recursos naturais e seus ecossistemas, desde a produção imediata de resíduos e o consumo de energia até o equilíbrio dos ecossistemas locais e às preocupações com as alterações climáticas. A dimensão ambiental se relaciona conservação da água, da terra, do ar, dos minerais e dos serviços ecossistêmicos.

Econômica: Abrange aspectos financeiros e valor empresarial. Inclui crescimento de capital e liquidez, questões de investimento e operações financeiras. A Sustentabilidade econômica visa a manutenção de ativos. Os ativos não incluem apenas capital, mas também valor agregado.

Individual/Humana: A Sustentabilidade Individual refere-se à manutenção do bem privado do capital humano individual. A saúde, a educação, as competências, o conhecimento, a liderança e o acesso aos serviços constituem capital humano. Inclui a capacidade dos indivíduos de prosperar, exercer os seus direitos e desenvolver-se livremente. A atividade de desenvolvimento de software requer pensamento crítico e criatividade e é, hoje, uma ação humana. Isto justifica também a importância desta dimensão e faz jus a sua agregação ao cenário da SES. Esta dimensão tem duas terminologias, a Individual e a Humana, pois há estudos que adotam ambas como uma única dimensão, ou a citam nominalmente de forma isolada.

Técnica: Refere-se à manutenção e evolução, resiliência, obsolescência e facilidade de transições de sistemas e está ligado diretamente a longevidade do software. A dimensão Técnica tem como objetivo central a utilização a longo prazo dos sistemas e a sua evolução adequada às mudanças das condições envolventes e respectivos requisitos.

Um **code smell** bem conhecido é o “**Long Method**” (*método longo*).

Descrição

- Ocorre quando um método ou função tem muitas linhas de código, geralmente fazendo mais de uma coisa.
- É um sinal de que há **baixa coesão** e dificuldade de leitura/manutenção.
- Quanto mais longo, mais difícil de testar e mais fácil de introduzir erros ao modificar.

Impactos negativos

- Reduz a legibilidade do código.
- Dificulta a reutilização de partes do código.
- Aumenta o risco de *bugs* quando há mudanças.
- Prejudica o entendimento por novos membros da equipe.

<pre>python def processar_pedido(pedido): # Validação if not pedido['itens']: raise ValueError("Pedido vazio") if pedido['total'] <= 0: raise ValueError("Valor inválido") # Cálculo de frete if pedido['total'] > 100: frete = 0 else: frete = 20 # Persistência salvar_no_banco(pedido, frete) # Notificação enviar_email_confirmacao(pedido)</pre>		<pre>python def validar_pedido(pedido): if not pedido['itens']: raise ValueError("Pedido vazio") if pedido['total'] <= 0: raise ValueError("Valor inválido") def calcular_frete(pedido): return 0 if pedido['total'] > 100 else 20 def processar_pedido(pedido): validar_pedido(pedido) frete = calcular_frete(pedido) salvar_no_banco(pedido, frete) enviar_email_confirmacao(pedido)</pre>
---	---	---

Página de Sustentabilidade

Problema

Método Longo, a função é demasiadamente grande no módulo de pedidos tornando a manutenção difícil.

Ordens de Efeito	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem
Dimensões	---	Comunidade de consumidores terá atrasos pelos erros decorrentes	---
Social			
Ambiental	maior consumo de energia no ambiente de trabalho	uso de papel desnecessário caso o relatório esteja incorreto	---
Econômica	<ul style="list-style-type: none">• Possibilidade de horas extras para correções• Demora na entrega do software	pagamento de multas pelo impacto dos erros	---
Individual	necessidade de horas extras para correções futuras	retrabalho do cliente ao usar o sistema com erros	---
Técnica	<ul style="list-style-type: none">• risco de bugs• código mais ilegível	erros no módulo de pedidos podem gerar prejuízos ao cliente	outros sistemas podem precisar de reparos, caso o erro seja consumido pela API de outros sistemas

Solução

Extrair métodos para quebrar o código em funções menores

“Duplicate Code” (código duplicado).

Descrição

- Ocorre quando blocos de código idênticos ou muito semelhantes aparecem em mais de um lugar no sistema.
- É um sinal claro de **violação do princípio DRY** (*Don't Repeat Yourself*).
- A manutenção se torna mais difícil, pois qualquer alteração precisa ser feita em todos os lugares onde a duplicação ocorre.

Impactos negativos

- Aumenta o esforço de manutenção.
- Facilita a introdução de inconsistências (corrige-se um local e esquece-se outro).
- Aumenta o tamanho do código sem necessidade.
- Pode gerar consumo desnecessário de processamento se a lógica duplicada for complexa.


```
python
def calcular_desconto_venda(preco):
    if preco > 200:
        return preco * 0.9
    else:
        return preco

def calcular_desconto_servico(preco):
    if preco > 200:
        return preco * 0.9
    else:
        return preco

python
def aplicar_desconto(preco):
    return preco * 0.9 if preco > 200 else preco

def calcular_desconto_venda(preco):
    return aplicar_desconto(preco)

def calcular_desconto_servico(preco):
    return aplicar_desconto(preco)
```

Por favor, preencha a página de Sustentabilidade a seguir para o exemplo Código Duplicado:

Página de Sustentabilidade

Problema

Ordens de Efeito Dimensões	1ª Ordem	2ª Ordem	3ª Ordem
Social			
Ambiental			
Econômica			
Individual			
Técnica			

Solução

Formulário de Identificação do Participante – Framework de Sustentabilidade e *Code Smells*

Código do Participante: _____ (preenchido pelo pesquisador)

Data: ___ / ___ / ____ **Sessão N°:** _____

1. Nome (opcional): _____

2. Cargo/Função atual: _____

3. Área de atuação:

- Desenvolvimento Backend Desenvolvimento Frontend QA/Testes UX/UI Produto/PO
 Outro: _____

4. Tempo de experiência em desenvolvimento de software:

- Menos de 1 ano
 1–3 anos
 4–6 anos
 Mais de 6 anos

Por favor, responda as questões de **5** e **6** (assinale de 1 a 5, sendo 1 “nenhuma familiaridade” e 5 “muito familiar”).

5. Familiaridade com o tema *code smells*:

1 2 3 4 5

6. Familiaridade com temas de sustentabilidade em software:

1 2 3 4 5

Por favor, responda as questões de **7** e **8** (assinale de 1 a 5, sendo 1 “não compreendi” e 5 “entendi claramente”).

7. Você entendeu o que são as cinco dimensões:

1 2 3 4 5

8. Você entendeu o que são ordens de impacto:

1 2 3 4 5

9. Já participou de provas de conceito (PoC) antes?

Sim Não

Feedback:

10) A página de Sustentabilidade me ajudou e mapear Níveis de Impactos de Dimensões de Sustentabilidade?

(1 - Prejudicou bastante; 2 - não ajudou; 3 - Neutro (não ajudou nem atrapalhou); 4 -Ajudou um pouco; 5 - Ajudou muito)

1 2 3 4 5

11) Como essa página pode auxiliar em atividades do processo de desenvolvimento de software (opcional):

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Título do Estudo: Prova de Conceito – Framework de Sustentabilidade e Code Smells

Responsável [Seu nome / Instituição] :

Contato [E-mail / Telefone] :

Objetivo: Avaliar a clareza, utilidade e aplicabilidade de um framework de sustentabilidade em software, usando um exemplo pré-definido.

Procedimentos: Você responderá um formulário e poderá participar de discussões em grupo sobre o caso proposto. A duração total será de aproximadamente 15 minutos.

Riscos e desconfortos: mínimos (possível cansaço). Não haverá coleta de dados sensíveis ou informações pessoais obrigatórias.

Benefícios esperados: contribuição para melhoria do framework e possível aprendizado sobre práticas sustentáveis em desenvolvimento de software.

Confidencialidade: todas as respostas serão analisadas de forma agregada e anônima. Os registros serão armazenados de forma segura.

Voluntariedade: a participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer momento, sem qualquer prejuízo.

Declaração de Consentimento:

Declaro que li e compreendi as informações acima e concordo em participar desta prova de conceito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ___ / ___ / ____